

ILDIZMEVALAR KLASIFIKATSIYASI VA ULARNING AHAMIYATI

Mamasodiqova M.M

Abdulhamidova Z.X

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8000906>

Annotatsiya: O'simliklar turli muhitga moslashgan. Bu adabtatsiya tasirida o'simliklar muhitga moslashadi yoki halok bo'adi. O'simliklarga abiotik, biotik va antropogen omillar tasir qiladi. Bu tasirlar natijasida o'simliklar nobut bo'ladi. Tabiiy o'simliklar florasini saqlab qolish maqsadida qo'riqxonalar, buyurtmaxonalar, milliy bog'lar tashkil qilingan. Tezida ayrim qo'riqxonalar haqida keltirilgan.

Kalit so'zlar: Chatqol qo'riqxonasi, jenshen, qo'riqxonona, zirk, yong'oq, nurota, oqparpi, piyoz, karrak, tog'olcha, milliy bog', ra'nodosh, yovvoyi, barg, vegeyatsiya, gipertoniya.

Chatqol biosfera qo'riqxonasi — Toshkent viloyatining Parkent tumani tog'li hududida, Chatqol tog' tizmalarining janubig'arbida joylashgan. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1990 y. 21 iyundagi qarori bilan Chatqol qo'riqxonasi (1947) negizida UgomChatqol davlat milliy bog'i tashkil etilishi munosabati bilan uning janubiy qismida alohida qo'riqlanadigan hudud tarzida ajratilgan.

Toshkent viloyati tabiatini muhofaza qilish boshqarmasiga qaraydi. G'arbiy Tyanshanning ulkan va noyob o'simliklari, hayvonot va qushlarini o'rganish, saqlab qolish va ko'paytirish maqsadlarida ish olib boradi. Umumiy mayd. 9900 ga. Qo'riqxonona hududi sharqda deyarli Namangan viloyati, jan.g'arbda Ohangaron tumani tog'li hududlariga yaqin boradi

Qo'riqxonona hududidagi asosiy suv havzalari Boshqizilsoy, Shovvasoy va ularning irmoklari. Qo'riqxonada o'simliklarning 1300 ga yaqin turi, shu jumladan, dorivor o'simliklardan jenshen, tog' yon bag'irlarida 40 dan ortiq daraxt va buta turlari o'sadi. Asosiy daraxtlari tol, terak, qora archa, savur archa, yong'oq, pista, qayin, zirk, chetan, do'lana, yovvoyi olma, tog'olcha va boshqalar uchraydi.

Sharqda: «Hayvonlar podshosi – yo'lbars, o'simliklar podshosi – jenshen», – degan maqol bor. Yo'lbars haqiqatan ham «hayvonlar podshosi»ga o'xshaydi, lekin «o'simliklar podshosi» juda

ham ko'rimsiz. Uning poyasi nimjon, barglari uzunchoq panjasimon, mevasi mayda va bemaza. Ba'zan odam shakliga o'xshaydigan ildizi esa etli va yo'g'on bo'ladi.

«Jenshen» soʻzi xitoychadan tarjima qilinganda «hayot ildizi» degan maʼnoni bildiradi. Jenshenning bunday deb atalishi, ildizining shunchalik qimmat boʻlishi bejiz emas. Jenshenning ildizidan ogʻir kasalliklarni davolaydigan dorilar tayyorlanadi.

Biroq jenshen juda kam uchraydigan oʻsimlik, u yil sayin kamayib borardi. Shunda odamlarda jensheni oʻzlari yetishtirishlari mumkin emasmikan, degan fikr paydo boʻldi. Bu ish osonlikcha amalga oshmadi, lekin odamlar boʻsh kelmadilar, chunki gap minglab bemorlarning hayotini saqlab qolish ustida borardi. Nihoyat odamlar buning uddasidan chiqdilar. Endilikda jenshen ildizini qidirib tayyaga borishning hojati yoʻq, kishilar uni maxsus jenshenzorlarda yetishtirishni oʻrganib oldilar. Bunday jenshenzorlar hozir Uzoq Sharq va Oʻrta Osiyoda mavjud. Shuningdek, bu

oʻsimlik Shimoliy Kavkazning togʻliq rayonlarida, Ukraina va Moldaviya respublikalarida ham oʻstiriladi.

Yongʻoq (*Juglans regia* L.) — [yongʻoqdoshlar oilasiga](#) mansub daraxtlar [turi](#), yongʻoqmevali [daraxt](#). Oʻzbekistonning togʻli zonalarida va deyarli barcha sugʻoriladigan mintaqalarida oʻstiriladi. Boʻyi 15—30 m, yoʻgʻonligi 1,5—2 m gacha boradi. Shoxshabbasi qalin, keng sharsimon yoki qubbasimon, [ildiz](#) tarmogʻi baquvvat, 4 m va undan ortiq chuqurlikka boradi. [Bargi](#) yirik (20—40 sm), 5—11 bargchalardan tuzilgan murakkab barg, hushboʻy (efir moyli). [Guli](#) bir uyli, ayrim jinsli, [changchisi](#) (otalik guli) — kuchalasi oʻtgan yilgi novdada toʻdatoʻda, urugʻchisi (onalik guli) yangi novda uchida va barg qoʻltigʻida bitta yoki 2—3 tadan, ayrim navlarida 5—10 donadan shingil shaklida joylashadi. Mevasi — [yongʻoq](#), dumaloq yoki choʻziqroq, poʻchogʻi qattiq, yumshoq, gʻalvirak tuzilishga ega. Bir dona yongʻogʻi 5—23 g atrofida (magʻzi 40—75%). 150—200 yil xrsil beradi, 300—400 yil yashaydi. Yongʻoq yorugʻsevar oʻsimlik. Yer osti suvlari yuza boʻlmagan, lekin nomi yetarli, karbonatli, qumoq, shagʻalli tuproklarda yaxshi usadi. Vegetatsiya davri 165 — 210 kun. Aprel—mayda gullaydi, mevasi sentabr— oktabrda pishadi. Yongʻoqzorlardan 30—50 s/ga hosil olish mumkin.

Zirk (*Berberis vulgaris* L.), qoraqand — [zirkdoshlar](#) (zirkgullilar [oilasi](#))ga mansub [butalar turkumi](#). [Barglari](#) qalin, qisqa bandli, ketmaket joylashgan. [Guli](#) sariq, qoʻsh

gulqo'rg'onli, shingilga to'plangan; mevasi rezavor. Shim. yarim sharda tarqalgan. 194 turi bor. 45 turi iklimashtirilgan. O'zbekistonning tog' yon bag'irlarida qizil zirk bilan qora zirk tarqalgan. 3. bargi tarkibida berberin, oksikontyn, berbamin va boshqa [alkaloidlar](#) bor. Ularning mevalari nordon, mazali bo'lganligidan turli xil taomlarga, jumladan, palovga solinadi, ovqatni xushta'm qiladi. Qora 3. keng iste'mol qilinganligi uchun uning tusiga nisbat berib "qoraqand" deb ataladi. Tabobatda jigar xastaliklarini davolashda, isitmani pasaytiruvchi, ich ketishni to'xtatuvchi va yurakni mustahkamlovchi vosita sifatida qo'llaniladi.

Tog'olcha – ra'nodoshlar oilasiga mansub daraxt. Tog'larning o'rta mintaqalarida dengiz sathidan 1000 – 1500 metr balandlikda, shimoliy sernam yonbag'irlarda o'sadi.

Daryolarning etaklarida 2500 m balandlikda ham uchraydi. Tog'larning pastki, ancha quruq zonasida butazorlar yonida, eng baland o'rmon poyasida esa o'rmonzorlarda olma, yong'oqzorlarda va aralash o'rmonlarda o'sadi. Yorug' joylarda yaxshi o'sadi. Buta yoki kichik daraxt holida bo'ladi.

Tog'olcha mevalarining yirik-maydaligi, shakli, rangi, ta'mi va kimyoviy tarkibiga ko'ra, juda ham xilma-xil bo'ladi. Har bir tupi, o'sish sharoitiga qarab, soyadagisi 3-4 kg, daryo va soylarning bo'ylarida erkin o'sgani 100 kg gacha meva beradi. Mevasi iyul o'rtasi sentyabr oxirida pishadi. Urug'laridan olxo'rining madaniy navlari uchun payvandtaglar o'stiriladi.

Nurota tizmasi Pomir-Oloy va Tyan-Shan tog 'tizimlari va Turonning cho'l tekisliklar orasidagi, hududlar ichida o'ziga xos muhiti tufayli hosil bo'lgan original flora dunyosi bilan ajralib turadi. Ham tog'li va ham cho'lli hududlarida shifobaxsh xarakterli o'simlik turlari ko'p uchraydi. Nurota tizmasida 78 oilaga tegishli tomirli o'simliklarning 814 turi mavjud. Ayni paytda, Nurota tizmasidagi o'simliklarning 29 turi O'zbekiston Respublikasi Qizil kitobiga kiritilgan, ulardan 3 turini lolalar, 5 turini astragal va boshqa o'simlik turlari tashkil etadi. Madjerum archasi (sharq biotasi) — Nurota-Qizilqum biosfera zahirasi maydonida o'suvchi tabiat yodgorligi. Tahminiy yoshi bir yarim ming yil. Nurota tog'larining Madjerum qishlog'ida, suv tegirmonidan 300 metr balandlikda, soyning chap qirg'og'idan 50-60 metr masofada joylashgan (Jizzax viloyatining Forish tumani). Poya aylanasi 24 metr, markaziy shox aylanasi 12 metr, oldida masjid qoldiqlari va eski qishloq joylashgan.

Tukli karrak -Hayotiy shakli bir (madaniylashtirilgan formalarida) yoki ikki yillik tikanli o'simlikning bo'yi 1-1,5 metrga yetadi. Poyasi oddiy yoki shoxlangan, tikansiz. Barglari poyada ketma-ket o'rnashgan, ellipssimon, chetlari o'yilgan, yirik (uzunligi 80 sm gacha boradi). Barg cheti va uning orqa yuzasidagi tomirlarida bo'ylab sarg'ich tikanchalar o'rnashgan. Barg plastinkasi yashil yaltiroq, yuzasida oq dog'lari bor. Gullari to'q qizil, pushti yoki oq rangda bo'lib, yirik sharsimon yakka savatchada yig'ilgan. Gulining atrofini tikanli bargchalar o'rab turadi. To'pgulning gulo'rni qalin, tuklar bilan qoplangan. Barcha gullari ikki jinsli, naysimon. Iyul-avgust oylarida gullaydi. Mevasi doncha.

Butkov astragali-(*Astragalus butkovi*) [burchoqdoshlar oilasiga](#) mansub [o'simliklar turkumi](#). O't, [chala buta](#) va ba'zan [butalardan](#) iborat. 1600 turi bor. [Barglari](#) odatda murakkab, toq patsimon. [Gullari](#) kallak yoki boshhoqsimon [to'pgulda](#) joylashgan. Mevasi – [dukkak](#) yaxshi yem-xashak hisoblanadi. [Kopetdog'](#) va [Turkmanistonda](#) o'sadigan Astragaldan (*A. piletocladus*, *A. turcmenorum*) [tibbiyotda](#), qandolat sanoatida va texnikada qo'llaniladigan, suvda erimay, faqat bo'kadigan [tragakant](#) yelimi olinadi. Ayrim turlarining yer ustki qismi tarkibida glitserizin moddasi, flavonoidlar va [mikroelementlar](#) bor. Damlamasi gipertoniya kasalligini davolashda qo'llaniladi.

Oq parpi (*Aconitum talassium Popov*) — bu kop yillik o't o'simlik, Tyan-Shan va Pomir-Oloy tizmasidagi son jihatdan qisqarib borayotgan, areali bo'lingan endem o'simlik turi.

Bo'yi 1,5 metrga yetadigan, kop yillik, tuganak, ildizpoyali o't. Ildizpoyasi tuganaklarning yonma-yon qo'shilishidan hosil bo'lgan. Poyalari oddiy, tik o'suvchi. Poyaning yuqori qismidagi barglari bandsiz, qolganlari bandli, yaprogi asosigacha yirik tishli bo'laklarga ajralgan. Gullari poyaning yuqori qismida ornashgan, yirik shingil hosil qiladi, qo'qitmir. Iyun-Iyulda gullab, Iyul-Avgust oylarida mevasi yetiladi. Urug' bilan kopayadi.

Piyoz (*Allium*) — [loladoshlar oilasiga](#) mansub ikki yillik va [ko'p yillik o'tsimon o'simliklar turkumi](#), sabzavot va manzarali ekin. Shimoliy yarim sharda 500 ga yaqin [turi](#) ma'lum.

References:

1. O'zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
2. ↑ Jump up to:2,0 2,1 „Кўриқхонанинг ўсимликлар дунёси“ (9-iyun 2020-yil). 19-iyun 2020-yilda asl nusxadan arxivlandi. Qaraldi: 15-mart 2023-yil.
3. ↑ „Ноёб ҳайвонот олами“ (8-iyun 2020-yil). 19-iyul 2020-yilda asl nusxadan arxivlandi. Qaraldi: 1503.2023.
4. ↑ Гиссарский заповедник. Общие сведения. // Заповедники СССР: в 11 т. / под ред. В. Е. Соколова, Е. Е. Сыроечковского. — М.: Мысль, 1989. — Т. Заповедники Средней Азии и Казахстана. — С. 272. (rus.)
5. ↑ „Hisor davlat qo'riqxonasining qo'riqlanma zonasini belgilash chora-tadbirlary to'g'risida“ (9-iyul 2020-yil). 20-iyul 2020-yilda asl nusxadan arxivlandi. Qaraldi: 17-mart 2023-yil.
6. ↑ Гиссарский заповедник. Физико-географические условия. // Заповедники СССР: в 11 т. / под ред. В. Е. Соколова, Е. Е. Сыроечковского. — М.: Мысль, 1989. — Т. Заповедники Средней Азии и Казахстана. — С. 272—275. (rus.)
7. ↑ Jump up to:7,0 7,1 7,2 7,3 „Иқлимий тавсиф“ (9-oktabr 2020-yil). 19-oktabr 2020-yilda asl nusxadan arxivlandi. Qaraldi: 17-mart 2023-yil.
8. ↑ Гиссарский заповедник. Физико-географические условия. // Заповедники СССР: в 11 т. / под ред. В. Е. Соколова, Е. Е. Сыроечковского. — М.: Мысль, 1989. — Т. Заповедники Средней Азии и Казахстана. — С. 272—275. (rus.)
9. ↑ „Ҳисорга йўл“ (9-oktabr 2020-yil). 18-oktabr 2020-yilda asl nusxadan arxivlandi. Qaraldi: 17-mart 2023-yil.